

Vliv domnělého autorství AI na hodnocení textu a jeho autora

Boris Búza Matyáš Frank
Iryna Netreba

Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Abstrakt

S rozšířením generativních jazykových modelů začínají uživatelé sociálních sítí běžně označovat příspěvky jako „napsané AI“, a to bez ohledu na to, jestli tomu tak skutečně je. Otázkou je, zda samotná tato nálepka mění to, jak text vnímáme. Přesto dosud zůstává nejasné, zda jde o racionální reakci na vlastnosti textu, nebo spíše o efekt samotného označení, nezávislý na tom, co text skutečně říká. V mezisubjektovém experimentu jsme stejný krátký text předložili dvěma skupinám účastníků lišícím se pouze v informaci o autorovi: student vs. ChatGPT. Účastníci hodnotili kvalitu textu, jeho důvěryhodnost, ochotu text sdílet a hodnocení člověka, který by takový text zveřejnil jako svůj vlastní. Ve všech čtyřech dimenzích skupina s AI atribucí hodnotila negativněji, přičemž největší rozdíly se projevíly v sociálních dimenzích: důvěryhodnosti a hodnocení autora. Závěr: nálepka „napsala to AI“ nefunguje jako neutrální informace o původu, ale jako sociální stigma, které se přenáší i na vnímání domnělého autora.

Klíčová slova

umělá inteligence, ChatGPT, atribuce, sociální percepce, předpojatost, experiment, sociální síť

1 Úvod

ChatGPT byl uvolněn pro veřejnost na konci listopadu 2022 a během několika měsíců se generativní jazykové modely staly běžnou součástí toho, jak lidé píšou e-maily, eseje, motivační dopisy nebo komentáře pod články. Z druhé strany se ale na sociálních sítích objevila nová reakce, komentáře typu „tohle psala AI“, „em dashes, klasický ChatGPT“, nebo „no a ten odstavec s třemi adjektivy je čistý GPT slop“. Tyto poznámky často nejsou míněny jako neutrální pozorování. Slouží spíše jako forma diskreditace, naznačují, že text a jeho autor nestojí za pozornost.

Zajímavé na tom je, že lidé v rozpoznávání AI textu nejsou zvláště dobří. Jakesch et al. [1] ukázali, že běžní uživatelé se při odhadu autorství řídí heuristikami, které jsou často chybné. Jinými slovy: „podle čeho lidé poznávají AI“ a „co AI ve skutečnosti píše“ jsou dvě rozdílné věci. Köbis a Mossink [2] podobně ukázali, že lidé nedokážou spolehlivě rozlišit AI generovanou poezii od té lidské, pokud nemají informaci o autorovi předem.

To otevírá konkrétní otázku, kterou zkoumá tato studie: **Mění samotná informace o tom, že text napsala AI, hodnocení textu a jeho autora, i když je text úplně stejný?** Hypotéza je, že ano, očekáváme, že stejný text bude hodnocen hůř, pokud bude označen jako AI generovaný, a že se tento negativní postoj přenesení i na vnímání domnělého autora.

2 Metody, teorie, data

2.1 Design

Použili jsme mezisubjektový experiment s jednou nezávislou proměnnou (*uvedený autor*: člověk vs. AI) a čtyřmi závislými proměnnými, všechny měřené na sedmibodové Likertově škále.

2.2 Materiál

Vytvořili jsme jeden krátký text (cca 200 slov) na téma „výhody a nevýhody hybridní práce“. Téma jsme zvolili záměrně neutrální, ne tak osobní, aby účastníci hodnotili obsah podle svých postojů, ale dost konkrétní, aby šlo o smysluplný text. Stylisticky byl text napsán tak, aby věrohodně mohl vzniknout jak od studenta, tak od jazykového modelu: spisovná čeština, středně formální tón, několik strukturujících spojení („na druhou stranu“, „zároveň“), bez výrazných osobních anekdot.

Text napsal jeden z autorů studie. Pro účely experimentu byl tento text *identický* pro obě skupiny, jediný rozdíl byla úvodní informace o autorovi. Přesné znění textu uvádíme níže, aby si čtenář mohl sám posoudit, nakolik mohl působit jako lidský, případně AI generovaný.

Hybridní práce, tedy kombinace docházení do kanceláře a práce z domova, se za poslední roky stala běžnou součástí mnoha pracovních pozic. Pro zaměstnance znamená především větší flexibilitu při plánování dne. Ušetří se čas i náklady spojené s dojížděním, což se odráží na celkové spokojenosti a osobní rovnováze.

Zaměstnavatelé hlásí smíšené zkušenosti. Některé společnosti pozorují růst produktivity, jiné naopak upozorňují na pokles týmové dynamiky. Obtížnější bývá zaškolování nových kolegů a budování firemní kultury. Dlouhodobé efekty na kariéerní postup zaměstnanců pracujících převážně z domova zatím nejsou jasné.

Z hlediska společnosti vede hybridní práce k poklesu poptávky po kancelářských prostorách v centrech měst a k posílení menších obcí, kam se část pracovní síly přesouvá. Trend bude pravděpodobně pokračovat, byť konkrétní podoba se bude lišit odvětví od odvětví. Otázkou zůstává, kam se hybridní model posune během dalších pěti let.

2.3 Účastníci

Sebrali jsme $N = 42$ odpovědí (21 v každé skupině), studenty FIT ČVUT a jejich známé. Účastníci byli pozváni přes Discord servery předmětů a osobní kontakty autorů. Šlo o vzorek z pohodlí, ne reprezentativní, viz limitace.

2.4 Postup

Účastníci otevřeli odkaz na Google Forms, který je náhodně přiřadil do jedné ze dvou skupin (randomizace na úrovni formuláře, dvě varianty linkované 50/50). Formulář začínal větou:

- Skupina A („člověk“): „Následující text napsal student bakalářského programu. Přečtěte si ho a ohodnoťte.“
- Skupina B („AI“): „Následující text vygeneroval jazykový model ChatGPT. Přečtěte si ho a ohodnoťte.“

Pod úvodní větou byl identický text uvedený v části 2.2. Pak následovaly čtyři otázky, všechny na sedmibodové škále:

1. Jak hodnotíte kvalitu tohoto textu? (1 = velmi nízká, 7 = velmi vysoká)
2. Jak důvěryhodně na vás text působí? (1 = vůbec ne, 7 = velmi důvěryhodně)
3. Doporučili byste tento text dál nebo ho sdíleli? (1 = určitě ne, 7 = určitě ano)
4. Jak byste hodnotili člověka, který by tento text zveřejnil jako svůj vlastní? (1 = velmi negativně, 7 = velmi pozitivně)

Otázky jsme volili tak, aby měly smysl pro obě skupiny. Místo otázek typu „jak sympatický by vám autor přišel“ (které u atribuce „ChatGPT“ nedávají dobrý smysl) jsme se ptali na vlastnosti samotného textu a na hodnocení hypotetického člověka, který by takový text vydával za svůj. To zachycuje právě tu situaci, kdy někdo nechá text vygenerovat nebo doladit AI a prezentuje ho jako vlastní práci, scénář, který je dnes na sociálních sítích a v akademickém prostředí poměrně častý.

2.5 Analýza

Skupiny jsme porovnali Welchovým dvouvýběrovým *t*testem (nepředpokládá rovné rozptyly). Velikost efektu jsme uvedli pomocí Cohena *d*.

3 Experimenty a výsledky

Tabulka 1 a obrázek 1 shrnují hlavní zjištění. Ve všech čtyřech dimenzích skupina, která dostala AI atribuci, hodnotila negativněji.

Dimenze	Skupina „člověk“ M (SD)	Skupina „AI“ M (SD)	<i>p</i>	Cohenovo <i>d</i>
Kvalita textu	5,1 (1,2)	4,4 (1,3)	0,04	0,56
Důvěryhodnost textu	5,3 (1,0)	3,9 (1,4)	< 0,001	1,15
Ochota text sdílet	4,4 (1,3)	3,1 (1,5)	0,001	0,92
Hodnocení autora	4,8 (1,3)	3,2 (1,6)	< 0,001	1,10

Tabulka 1: Průměrná hodnocení obou skupin a výsledky Welchových *t*testů.

Obrázek 1: Porovnání průměrných hodnocení mezi skupinou s atribucí „člověk“ a skupinou s atribucí „AI“ ve čtyřech sledovaných dimenzích. Ve všech dimenzích hodnotila skupina s AI atribucí níže.

Nejmenší efekt jsme pozorovali u kvality textu samotného ($d = 0,56$), kde se rozdíl pohyboval okolo jednoho bodu na sedmibodové škále. To dává smysl: text se mezi skupinami fyzicky nezměnil, takže racionální hodnotitel by jeho kvalitu měl hodnotit podobně. Přesto i zde byl rozdíl statisticky významný, což ukazuje, že se atribuce promítá i do hodnocení něčeho, co je objektivně stejné.

Naopak největší efekty byly u důvěryhodnosti textu ($d = 1,15$) a u hodnocení člověka, který by takový text vydával za svůj ($d = 1,10$). Tedy přesně v těch dimenzích, kde se uplatňuje sociální posouzení. Když si účastníci mysleli, že text napsal student, považovali ho za důvěryhodnější, a hypotetický člověk, který by ho zveřejnil jako svůj, byl pro ně přijatelnější. Když si mysleli, že text vygenerovala AI, klesalo obojí, přestože šlo o totožný text.

4 Diskuze

Výsledky odpovídají hypotéze. Hlavní zjištění je, že nálepka „napsala to AI“ nefunguje jako neutrální informace o původu textu, ale jako sociální signál, který mění vnímání jak textu, tak (a především) jeho hypotetického autora.

Praktické důsledky. Pokud si dnes napíšete CV s pomocí ChatGPT, e-mail nadřazenému ho proženete přes Grammarly nebo Claude, nebo dáte AI vyleštit motivační dopis, můžete narazit na situaci, kdy si někdo na druhé straně všimne (nebo si jen myslí, že si všimne) „AI stopy“. Naše data naznačují, že v ten moment bude váš text vnímán jako méně důvěryhodný a vy sami jako někdo, kdo si přivlastňuje něco, co není úplně jeho. V akademickém prostředí už proběhly případy, kdy učitelé chybně označili studentské práce za AI generované a studenti čelili sankcím [3]. Náš výsledek pomáhá vysvětlit, proč je taková chyba pro studenta tak nákladná, podezření samo o sobě posouvá vnímání jeho práce a jeho osoby.

Co výsledek neříká. Neříkáme, že je AI podezíravost iracionální. V mnoha kontextech je oprávněné chtít vědět, jestli člověk text skutečně napsal sám. Také neříkáme, že je tento efekt trvalý. Možné jsou dva scénáře: buď si lidé na AI texty zvyknou a efekt zmizí (jako u mnoha morálních panik kolem nových technologií), nebo se naopak zesílí, jak se používání AI stane pro některé profese diskvalifikujícím.

Limitace. Vzorek je velmi nereprezentativní, jde o studenty technické univerzity a jejich okolí. Lidé z jiných oborů nebo věkových skupin by mohli reagovat jinak. Použili jsme pouze jeden text na jedno téma, s beletristickým, intimním nebo silně odborným textem by se výsledky mohly lišit. Účastníci taky věděli, že vyplňují výzkumný experiment, což mohlo zvýšit jejich pozornost k otázce autorství.

Etika. Studie zahrnovala mírný deception. Účastníkům ve skupině B jsme řekli, že text napsal ChatGPT, ačkoli ho ve skutečnosti napsal jeden z autorů. Vzhledem k tomu, že text byl pro obě skupiny stejný, nedošlo k zatajení žádné podstatné informace o hodnoceném materiálu. Po vyplnění byli účastníci debriefováni stručným odstavcem na konci formuláře, kde jsme jim vysvětlili podstatu experimentu a nabídli možnost vyřadit svá data. Této možnosti nikdo nevyužil.

5 Závěr

Provedli jsme mezisubjektový experiment ($N = 42$), ve kterém jsme stejný text předložili dvěma skupinám s rozdílnou informací o jeho autorovi, člověk vs. AI. Ve všech čtyřech sledovaných dimenzích (kvalita textu, důvěryhodnost, ochota sdílet, hodnocení autora) skupina s AI atribucí hodnotila negativněji. Největší efekty byly u důvěryhodnosti ($d = 1,15$) a u hodnocení člověka, který by text vydával za svůj ($d = 1,10$).

Hlavní zjištění: „napsala to AI“ není neutrální informace o původu textu, ale sociální nálepka, která zhoršuje hodnocení textu, jeho důvěryhodnosti a hlavně sociální posouzení člověka, který by takový text prezentoval jako vlastní. To má praktické důsledky pro každého, kdo AI nástroje při psaní legitimně používá, a zároveň pro akademické i pracovní prostředí, kde se „AI detekce“

rychle stává neformální normou. Otázka, zda tento efekt v čase ustoupí, nebo zesílí, je otevřená a stojí za sledování dalšími studiemi.

Reference

- [1] Jakesch, M., Hancock, J. T., & Naaman, M. (2023). Human heuristics for AI generated language are flawed. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(11), e2208839120.
- [2] Köbis, N., & Mossink, L. D. (2021). Artificial intelligence versus Maya Angelou: Experimental evidence that people cannot differentiate AI generated from human written poetry. *Computers in Human Behavior*, 114, 106553.
- [3] Edwards, B. (2023). Why AI detectors think the US Constitution was written by AI. *Ars Technica*. Dostupné z: <https://arstechnica.com/>
- [4] Hohenstein, J., & Jung, M. (2020). AI as a moral crumple zone: The effects of AI mediated communication on attribution and trust. *Computers in Human Behavior*, 106, 106190.